

GRAMSCI, TRADUTIBILIDADE E PRÁXIS TERRITORIAL: A LUTA DAS QUEBRadeiras DE COCO PELA LEI DO BABAÇU LIVRE EM PINDOBAÇU (BA)

DOI: 10.5281/zenodo.18070706

Cledson Oliveira dos Santos¹

¹ Especialização em Educação do Campo – UNEB
cledsonoliveirasantos@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4257530951343054>

AT33: Educação no Campo, Quilombola e Indígena

Introdução: A luta das quebradeiras de coco babaçu de Pindobaçu, no Semiárido baiano, inscreve-se no campo das resistências territoriais protagonizadas por mulheres camponesas que articulam trabalho, cultura, educação e política. Em contextos historicamente marcados pela expropriação dos bens comuns e pela colonialidade do saber, essas mulheres constroem práticas coletivas que ressignificam o território como espaço de pertencimento, aprendizagem e produção de direitos. A Lei Municipal do Babaçu Livre emerge, nesse cenário, como expressão concreta de uma práxis territorial insurgente, na qual o vivido se transforma em norma e o saber ancestral assume estatuto público. **Objetivo:** Analisar a experiência das quebradeiras de coco babaçu de Pindobaçu (BA) como processo de tradutibilidade política e pedagógica, compreendendo a Lei do Babaçu Livre como resultado da transformação do trabalho cotidiano e dos saberes territoriais em hegemonia popular e projeto emancipatório no âmbito da Educação do Campo. **Metodologia:** A pesquisa adota abordagem qualitativa de natureza crítico-dialética, fundamentada na filosofia da práxis e nos princípios epistemológicos da Educação do Campo. Os procedimentos metodológicos envolveram análise documental da legislação municipal e de registros associativos, entrevistas semiestruturadas com lideranças comunitárias e gestoras escolares, além de observação participante em espaços coletivos de trabalho, organização e mobilização política. O processo investigativo foi acompanhado por diário reflexivo, permitindo apreender as dimensões simbólicas, pedagógicas e políticas das práticas territoriais, articulando o singular e o universal, o vivido e o teórico. **Resultados:** Os resultados indicam que o gesto cotidiano de quebrar o coco constitui uma pedagogia do território, na qual se produzem saberes, valores e identidades que sustentam a resistência coletiva. A luta pelo livre acesso aos babaçuais revelou-se um processo formativo ampliado, marcado pela aprendizagem política, pela solidariedade e pelo fortalecimento do pertencimento territorial. A Lei do Babaçu

Livre configurou-se como tradução jurídica do comum, expressando a passagem do saber popular para a esfera pública e instaurando uma hegemonia que confronta a lógica privatista e patriarcal dominante. **Conclusão:** Conclui-se que a experiência das quebradeiras de coco de Pindobaçu materializa uma educação do campo viva, territorializada e decolonial, na qual o trabalho se converte em educação, o território em horizonte formativo e o saber ancestral em direito. A Lei do Babaçu Livre não encerra o processo de luta, mas o atualiza permanentemente como pedagogia insurgente, demonstrando que a tradutibilidade do comum se realiza na práxis cotidiana e na organização coletiva das mulheres do campo.

Palavras-chave: Babaçu Livre, educação do campo, tradutibilidade.